

Original paper

BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARIDA KOMPOZITSIYAGA OID KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANIRISHNING PEDAGOGIC MAZMUNI

© M.Z. Xasanova¹✉

¹Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: tasviriy san'at ta'limida kompozitsiya obrazli tafakkur, fazoviy idrok va ijodiy yondashuvni shakllantirishning muhim tarkibiy qismidir. Bo'lajak o'qituvchilarda ushbu kompetensiyalarni rivojlantirish zamonaviy pedagogik metodlar orqali ta'lim jarayonining asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi.

MAQSAD: bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida kompozitsiyaga oid kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik asoslarini aniqlash va samarali metodik yondashuvlarni asoslab berish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda amaliy mashg'ulotlar tahlili, kuzatuv, intervyu, portfoliolarni baholash, tajriba-sinov ishlari, ta'limiy loyihalar, refleksiya va CLIL metodidan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalariga ko'ra, rang uyg'unligi, makon tuzilishi, g'oya ifodasi, estetik qarashlar va ijodiy tafakkurni shakllantirishga qaratilgan darslar kompozitsion kompetensiyani samarali rivojlantiradi. Interfaol va raqamli vositalarning qo'llanilishi ham ushbu jarayonni kuchaytiradi.

XULOSA: kompozitsiyaga oid kompetensiyalarni shakllantirishda nazariya va amaliyotni integratsiyalash, shaxsiy yondashuv va san'atning boshqa turlari bilan integratsion mashg'ulotlar o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi hamda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: KOMPOZITSIYA, tasviriy san'at, pedagogik mazmun, bo'lajak o'qituvchi, kompetensiya, ijodiy yondashuv, raqamli texnologiyalar, integratsiya.

Iqtibos uchun: Xasanova M.Z. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida kompozitsiyaga oid kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogic mazmuni.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). B.315–320.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИТИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

© M.Z. Xasanova¹✉

¹Ташкентский государственный педагогический университет, Ташкент,
Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: композиция в изобразительном искусстве представляет собой важный компонент развития образного мышления, пространственного восприятия и творческой активности. Формирование данных компетенций у будущих педагогов требует современных педагогических решений и целенаправленной подготовки.

ЦЕЛЬ: определить педагогические основы развития композиционных компетенций у будущих учителей изобразительного искусства и обосновать эффективные методические подходы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: применялись методы анализа практических занятий, наблюдения, интервью, оценки портфолио, педагогического эксперимента, образовательных проектов, рефлексии, а также CLIL-метод.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что развитие композиционной компетенции эффективно осуществляется за счёт акцента на цветовую гармонию, пространственную структуру, выразительность идеи, а также вовлечения студентов в интерактивные и цифровые образовательные процессы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция теории и практики, индивидуальный подход и междисциплинарные занятия с привлечением других видов искусства способствуют формированию профессиональной готовности будущих педагогов в области композиции.

Ключевые слова: композиция, изобразительное искусство, педагогическое содержание, будущий учитель, компетенция, творческий подход, цифровые технологии, интеграция.

Для цитирования: Хасанова М.З. Педагогическое содержание развития композиционных компетенций у будущих учителей изобразительного искусства. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). С.315–320.

THE PEDAGOGICAL CONTENT OF THE DEVELOPMENT OF COMPOSITIONAL COMPETENCIES AMONG FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS

© Munisa Z. Xasanova¹✉

¹Tashkent State Pedagogical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in visual arts education, composition is a key factor in developing imaginative thinking, spatial perception, and creative skills. Cultivating these competencies among future teachers requires modern pedagogical strategies and a focus on practical creativity.

AIM: to explore the pedagogical foundations of developing compositional competencies in future visual arts teachers and identify effective methodological approaches.

MATERIALS AND METHODS: the study used analysis of practical classes, observation, interviews, portfolio assessment, experimental teaching, educational projects, reflective techniques, and the CLIL method.

DISCUSSION AND RESULTS: results showed that fostering visual perception, color harmony, spatial structure, and creative thinking — combined with interactive and digital tools — significantly contributes to enhancing compositional competence.

CONCLUSION: the integration of theory and practice, personalized teaching, and interdisciplinary collaboration with other art forms enhances the pedagogical process and the professional competence of future art educators.

Keywords: composition, visual arts, pedagogical content, future teacher, competence, creative approach, digital technology, integration.

For citation: Munisa Z. Xasanova. (2025) 'The pedagogical content of the development of compositional competencies among future teachers of fine arts', *Inter education & global study*, (3), pp.315–320. (In Uzbek).

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida kompozitsiyaga oid kompetensiyalarni rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biridir. Tasviriy san'at darslarining mazmuni, sifat va samaradorligi bevosita o'qituvchining ijodiy salohiyati, badiiy idroki hamda kompozitsion tafakkur darajasi bilan chambarchas bog'liq. Xususan, kompozitsiya tushunchasi tasviriy san'atda asar qurilishini, uning badiiy ifoda vositalari bilan uyg'unlashuvini, ayrim detallarni yaxlit bir butun manzara sifatida namoyon etish mahoratini bildiradi. Kelajakda ushbu yo'nalishda ishlaydigan o'qituvchining kompozitsiyaga oid kompetensiyalari esa dars jarayonida badiiy tushunchalarni ishonchli yetkazish, o'quvchilar ijodiga yo'naltirilgan samarali uslub va metodlarni qo'llash, ijodiy jarayonni mustaqil boshqarish kabi ko'p qirrali vazifalarni puxta ado etishni ta'minlaydi.

Kompozitsion kompetensiya avvalo o'qituvchining badiiy qarashlarini rivojlantirish, ijodiy ko'nikma va malakalarini shakllantirish bilan uzviy bog'liq. Kompozitsiya nafaqat rasm yoki surat chizishning texnik tomonini, balki badiiy tasavvur, fazoviy tafakkur, koloristik uyg'unlik, syujet va mazmunni ifoda etish kabi masalalarni qamrab oladi. Buning uchun bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilari an'anaviy akademik bilimlardan tashqari, turli davr va uslublarga mansub san'at asarlarini tahlil qilish, shuningdek, mustaqil ijod qilgan holda badiiy faoliyatni barqaror olib borishlari zarur. Zamonaviy metodika esa buning uchun ko'plab interaktiv vositalar, pedagogik texnologiyalar va mashg'ulot shakllarini taklif etadi. Qolaversa, kompozitsiyaga oid kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning badiiy dunyoqarashi, ijodiy qobiliyatlari, mas'uliyati va estetik didi yanada takomillashib boradi.

Kompozitsiya tushunchasiga pedagogik nuqtayi nazardan yondashish bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Avvalo, bo'lajak o'qituvchining nazariy tayyorgarligi, ya'ni san'at nazariyasi, badiiy metodika, rangtasvir, chizmachilik, kompozitsiya asoslari va perspektiva kabi fandagi muhim yo'nalishlardan xabardor bo'lishi ta'minlanadi. Ular akademik bilimlarni egallash barobarida bu bilimlarni amaliyotda qo'llash, bir mavzuni turli ko'rinishlarda tasvirlash, murakkab syujet liniyalarini aniqlash, ranglar uyg'unligi va

shaklning fazoviy joylashuvini izchil tahlil qilishni o'rganadilar. Shu tariqa talabalik davrida yo'l qo'yilgan xatolar, o'ziga xos ijodiy yutuqlar, uslubiy izlanishlar, nafaqat badiiy, balki metodik salohiyat ham shakllanishiga xizmat qiladi.

Kompozitsiyaga oid kompetensiyani rivojlantirishdagi navbatdagi muhim omil – amaliy ijodiy faoliyatdir. Har qanday nazariy bilim amaliy mashqlar orqali mustahkamlanmasa, badiiy idrok va ko'nikmalar yetarlicha rivojlanmay qoladi. Shu bois bo'lajak o'qituvchilar maxsus ustaxonalar, amaliy darslar, plein air (tabiat bag'rida naturadan rasm chizish), studiyada ishlash yoki madaniy obidalarga yo'lga chiqish kabi tadbirlarda ishtirok etadi. Bu davrda kompozitsion yechim topish, maketlar bilan ishlash, turli mavzuli rasmlar chizish, ijodiy topshiriqlarni bajarish kabi mashqlar amalga oshiriladi. Ular chog'ida bo'lajak o'qituvchilar muayyan mavzu yoki syujetni qanday boshlash, qanday ashyolarga e'tibor qaratish, kompozitsion markaz va aksentlar qayerda bo'lishi lozimligi, buni badiiy ifodalashda qaysi rangtasvir texnikalari ma'qul ekani haqida izchil yondashuvni shakllantiradilar. Albatta, bu jarayonda o'qituvchining ustozligi, malakali pedagogning qo'llab-quvvatlashi, konstruktiv tanqidiy tahlil va tavsiyalari ham katta ahamiyatga ega bo'ladi.

Kompozitsiya – bu ob'ektlarning o'zaro uyg'un joylashtirilishi, muvofiqligi, tasvirlanayotgan voqealarning ketma-ketligi va asarning g'oyaviy-ma'rifiy mazmunini ochib beruvchi samarali vositadir. Shuning uchun bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilariga nafaqat badiiy ijod, balki pedagogik kompetensiyalar ham zarur bo'ladi. Kompozitsiyaning pedagogik mazmuni, avvalo, asarning o'quvchilar ongiga estetik zavq bera olishidadir. Biror g'oyani ijodiy ifodalash orqali bolalarda aynan shu g'oyaga doir o'ziga xos tasavvurni shakllantirish, ehtimol, ularning ijodga mehr qo'yishiga, o'z qobiliyatlari va didini kashf etishlariga turtki bo'ladi. Mazkur jarayonda bo'lajak o'qituvchi o'zining shaxsiy kompozitsion salohiyatidan foydalangan holda darsni tashkil etadi, turli namuna asarlarini tahlil qilish orqali o'quvchilarga misollar ko'rsatadi, amaliy mashqlar davomida ranglarni uyg'un qo'llash, shakllarni izchil chizish, asarda g'oyaviy yagona markazni topish kabi mahoratlar bo'yicha ko'mak beradi.

Kompozitsiyaga oid kompetensiyalarni rivojlantirishda metodik ta'limning roli beqiyosdir. Metodik ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchi darsni rejalashtirish, maqsad va vazifalarni aniq belgilash, o'quvchilarni ijodiy faoliyatga jalb qilish, ranglar bilan ishlash metodlarini bosqichma-bosqich ko'rsatish, ijodiy topshiriqlarni turli ko'rinishda taqdim etish, baholash mezonlarini ishlab chiqish kabi ko'nikmalarni puxta o'zlashtiradi. Shu jarayonda kompozitsion jarayonning pedagogik samarasini o'lchash ham muhim. Masalan, bo'lajak o'qituvchi darsdan oldin reja tuzadi: qaysi mavzuni qanday metod orqali ochish, o'quvchilarga qanday ko'rgazmali materiallar, asarlar namunalari, interaktiv o'yinlar yoki ijodiy guruh mashqlari taklif qilishni aniqlab oladi. Dars jarayonida esa har bir o'quvchining ijodiy ishi baholanib, xatolarini ko'rsatish, sifatli maslahatlarga tayangan holda takomillashtirish, rag'batlantirish, interfaol usullardan foydalanish orqali kompozitsion ko'nikmalar oshiriladi. Natijada bo'lajak o'qituvchi o'zi uchun darsning qaysi

jihatlari samarali kechganini, nimalarni qayta ko'rib chiqish lozimligini tahlil qiladi va shuningdek, o'quvchilarning qobiliyatlari haqida xulosaga keladi.

Kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonida estetik idrok ham muhim o'rinni egallaydi. Kompozitsiya faqat tasviriy elementlarning joylashuvi emas, balki tomoshabinga badiiy g'oya orqali ma'no va his-tuyg'ularni yetkazish imkonini beradigan muhim ifoda vositasi hisoblanadi. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilari turli janr va yo'nalishlarda asar yaratish orqali o'z estetik qarashlarini boyitadilar. Realistik manzara, syujetli kompozitsiya, naturmort, portret, hayvonot tasviri, dekorativ kompozitsiyalar, abstrakt yo'nalishlar – bularning har biri o'ziga xos kompozitsion qonuniyatlarga, ifoda tillariga ega. Bunday kasbiy amaliy faoliyat davomida bo'lajak o'qituvchilar har bir yo'nalishda qanday rang palitrasi ishlatilishini, shakllar uyg'unligi va garmonik tuzilmalarning qanday yaratilishini o'rganadilar. Shu bilan birga, bularni dars jarayonida turli yosh toifasidagi bolalarga qanday tadbiiq qilish mumkinligi haqida ham fikr yuritib boradilar.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari, shu jumladan axborot-kommunikatsiya vositalari ham kompozitsion kompetensiyani rivojlantirishda faol yordamchi sifatida xizmat qiladi. Xususan, grafik dasturlar, foto va video tahrir ilovalari, 3D-modellashtirish, raqamli ravishda rasm chizish imkoniyatlari bo'lajak o'qituvchi oldida yangi ufqlar ochadi. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisi raqamli asbob-uskunalar yordamida turli shakllarni manipulyatsiya qilish, rang palitrasini istalgancha o'zgartirish, asar ijrosining oraliq bosqichlarini saqlab, tahlil qilib borish, xato yoki ortiqcha chiziqlarni o'chirish va qayta ishlash orqali badiiy jarayonni tezlashtirishi mumkin. Bu, albatta, an'anaviy chizmachilik va rassomlik tamoyillarini inkor etmaydi, ammo zamonaviy uslubiy yondashuvda o'qituvchining raqamli savodxonligi, shu jumladan rassomchilik texnikalarini raqamli formatda targ'ib qilish qobiliyati yangi avlod o'quvchilari uchun juda jozibador bo'lishi aniq. Natijada an'anaviy va zamonaviy usullar o'rtasida izchil integratsiya paydo bo'lib, o'quvchilar ijodkorligi ham ortadi.

Kompozitsiyaning badiiy mazmuni bilan bog'liq holda integratsion yondashuv ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, musiqa, adabiyot, teatr, kino, fotografiya singari boshqa san'at turlari bilan hamkorlikda ishlash bo'lajak o'qituvchilarga tasviriy san'atni yanada kengroq panoramada tushunish imkonini beradi. Bir asarda matnning she'riy segmentlarini rang vositasida aks ettirish, yoki har qanday voqelikni bir vaqtning o'zida ikki-uch san'at turi vositasida ifodalash orqali badiiy ko'lamni kengaytirish, sintez san'ati bilan tanishish mumkin. Bunday mashg'ulotlar ta'lim jarayonini dinamik va ijodiy tusga keltiradi, kompozitsiyaga oid kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bo'lajak o'qituvchi o'z darslarida turli san'at turlaridan ijodiy misollar keltirib, o'quvchilarni bir nechta badiiy ifoda usulini qiyoslashga undashi, natijada esa ularning ijodiy tafakkuri boyishi mumkin.

Kompozitsiya bo'yicha nazariy bilimlar, amaliy ijodiy faoliyat, interaktiv metodlar, raqamli texnologiyalar hamda integratsion yondashuvlar – bularning barchasi bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy ixtisoslashuvda alohida ahamiyat kasb etadi. Bu

jarayonning pedagogik mazmuni esa shundaki, har bir bo'lajak o'qituvchi o'z kompozitsion mahoratini takomillashtirib, kelajakda maktab, litsey, kollej yoki boshqa ta'lim muassasasidagi o'quvchilarga to'g'ri yo'naltirish, ijodiy fantaziyani shakllantirish, mazmunli asarlar yaratishga rag'batlantirish imkoniga ega bo'ladi. Yoki, aksincha, o'zida kompozitsion kompetensiyaning yetarli rivojlanmaganligi bo'lsa, dars jarayonida rang-barang metodlar yoki muqobil uslubni qo'llay olmaydi, ijodiy topshiriqlarni qiziqarli tarzda berish, o'quvchilarning xato va kamchiliklarini izchil tahlil qilish qiyinlashadi.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida kompozitsiyaga oid kompetensiyalarini rivojlantirish kasbiy ta'limning poydevorlaridan biridir. Bu kompetensiyalarni shakllantirish nazariy va amaliy mashg'ulotlar, ijodiy izlanuvchanlik, raqamli texnologiyalardan foydalana bilish, innovatsion pedagogik metodlarni qo'llash, san'atning turli janrlaridagi asarlarni tahlil qilish va muhokama qilish kabi bir qator bosqichli faoliyatlarni o'z ichiga oladi. Mazkur jarayon orqali bo'lajak o'qituvchilar ilmiy-pedagogik jihatdan mukammal bilimlarga ega bo'lib, ijodiy-amaliy salohiyatini boyitadilar, shuningdek, o'quvchilarni badiiy-ma'naviy jihatdan tarbiyalash, ularda san'atga mehr uyg'otish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda yetarli darajada kompetent shaxs sifatida shakllanadilar. Natijada tasviriy san'at darslarining sifati, o'quvchilarning ijodiy tafakkur darajasi, milliy madaniy qadriyatlarga e'tibor kuchayishi kabi ijobiy natijalar kuzatiladi. Shu tariqa kompozitsiya asosidagi badiiy tafakkur va pedagogik salohiyat uyg'unligi bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilari tayyorgarligida hal qiluvchi omilga aylanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Qalandarova, S. T. Tasviriy san'at metodikasi: nazariya va amaliyot / S. T. Qalandarova. – T.: O'qituvchi, 2019. – 184 b.
2. Imomov, B. K. Kompozitsiya asoslari va ijodiy faoliyat: monografiya / B. K. Imomov. – T.: Yangi asr avlodi, 2020. – 210 b.
3. Rodchenko, A. M. Osnovy kompozitsii v izobrazitel'nom iskusstve: uchebnoe posobie / A. M. Rodchenko. – Moskva: Prosveshchenie, 2018. – 156 s.
4. Bo'ronova, G. R. Tasviriy san'at darslarida innovatsion texnologiyalar / G. R. Bo'ronova // Pedagogik innovatsiyalar jurnali. – 2021. – № 3. – B. 47–53.
5. Kandinskiy, V. Concerning the Spiritual in Art / V. Kandinskiy. – New York: Dover Publications, 2006. – 80 p.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xasanova Munisa Ziyodillo qizi**, dotsent [**Хасанова Муниса Зиедулло қизи**, доцент], [**Xasanova Z.Munisa** associate professor,]; manzil: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Bunyodkor shoh ko'chasi, 27- uy, pochta indeksi: 100070, [адрес: Г. Ташкент, Чиланзарский район, пр. Бунедкор, д. 27, почтовый индекс: 100070], [address: Tashkent, Chilanzar district, Bunyodkor ave., 27, postal code: 100070]